

ISHQORIY METALLAR MAVZUSINI O‘QITISHDA EKSPERIMENTAL METODLARNING O‘RNI VA DIDAKTIK IMKONIYATLAR

Samatullayeva Feruza Samatullo qizi¹, Qo‘chqorova Ra‘no Rasulovna²

¹Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti, 4-kurs talabasi,

²Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti, k.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19387715>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Ishqoriy metallar mavzusini o‘qitishda eksperimental metodlarning o‘rni va didaktik imkoniyatlar” mavzusini o‘qitishda interfaol metodlarning tadbiri bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлены рекомендации по применению интерактивных методов в преподавании темы «Роль экспериментальных методов в преподавании темы щелочных металлов и дидактические возможности».

Abstract. This article presents recommendations for the application of interactive methods in teaching the topic “The role of experimental methods in teaching the topic of alkali metals and didactic possibilities”.

Kalit so‘zlar: anorganik kimyo, ishqoriy-yer metallar, interfaol metodlar, “Taqdimot” usuli, “Sxema” usuli, konseptual jadval, mustaqil fikrlash.

Ключевые слова: неорганическая химия, щелочноземельные металлы, интерактивные методы, метод “Презентация”, метод “Схема”, концептуальная таблица, самостоятельное мышление.

Keywords: inorganic chemistry, alkaline earth metals, interactive methods, “Presentation” method, “Scheme” method, conceptual table, independent thinking.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805 sonli qarorida kimyo va biologiya fanlari bo‘yicha ta‘lim sifatini tubdan oshirish, umumta‘lim maktablarida shu fanlarni o‘qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan. Bu boradagi topshiriqlarni bosqichma-bosqich muvaffaqiyatli amalga oshirish, sog‘lom, har tomonlama barkamol avlodni yetishtirish, ko‘p jihatdan uzluksiz ta‘lim tizimida mehnat qilayotgan o‘qituvchi faoliyatiga, uning kasbiy nufuzini oshirishiga, pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga va fidoyiligiga, yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash ishiga bo‘lgan munosabatiga bog‘liqdir. Shunday ekan, o‘qituvchi har tomonlama rivojlangan ilmiy tafakkuri, kasbiga tegishli ma‘lumoti, ya‘ni o‘z fanining chuqur bilimdoni, pedagogik muloqot ustasi, pedagogik-psixologik hamda uslubiy bilim va malakalarni egallagan bo‘lishi kerak. Shunigdek, turli pedagogik vaziyatlarni tezda sezishi, o‘rganishi va baholay olishi, pedagogik ta‘sir ko‘rsatishning eng maqbul usul va vositalarini tanlay olish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim. Ishqoriy metallar kimyoviy elementlar tizimida o‘ziga xos o‘rin tutib, ularning atom tuzilishi, faolligi va reaksiyaga kirishuvchanligi umumiy kimyo qonuniyatlarini tushuntirishda muhim misol bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu mavzu orqali o‘quvchilar metall bog‘lanish, ion hosil bo‘lishi, oksidlanish-qaytarilish jarayonlari va energiya ajralishi kabi fundamental tushunchalarni amaliy jihatdan anglaydilar. Didaktik jihatdan ishqoriy

metallar mavzusi abstrakt tushunchalarni aniq tajribalar orqali tushuntirish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilarda kimyoga nisbatan qiziqish va ilmiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. O‘quvchilarga yangi tizimda ta’lim berishda zamonaviy ta’lim usullarini qo‘llash, mavzuni yoritishda ta’lim vositalarining samarali usullarini tanlash muhim ahamiyat kasb qiladi. Bu borada mazkur mavzuni o‘qitishda o‘quvchilarga mavzuni o‘zlashtirish imkonini beruvchi interfaol metodlarning quyidagilaridan foydalanish mumkin.

“Pedagogik texnologiya” atamasiga doir dastlabki ishlamalar, XX asrning 50-yillarida AQShda paydo bo‘ldi. XX asrning 60 yillarida pedagogik texnologiya, barcha rivojlangan davlatlarining ta’lim doirasini qamrab oldi. Hozirgi kunda pedagogik texnologiyadan ta’lim tizimida foydalanish geografiyasi uzluksiz kengayib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilishda, yangi pedagogik texnologiyalarga alohida o‘rin ajratilgan. Pedagogik texnologiya – bu davr talabidir. O‘qituvchilik faoliyati ishlab chiqarish faoliyatining bir turi bo‘lgani sababli, pedagogik texnologiyaning paydo bo‘lishi ham shu bilan bog‘liqdir. Shuning uchun, unga xam ishlab - chiqarish texnologiyasidek loyihalash, boshqarilish, natijalarga kafolatli erishilish, tuzatuvlar kiritilish, tejamkorlik kabi talablar qo‘yiladi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ta’lim texnologiyasining rivojlanish bosqichlarida bir necha rivojlangan davlatlarda tadqiq etuvchi tashkilotlar, tashkilotning maxsus axborot vositalari, ilmiy jurnallari mavjud bo‘lgan. Har bir ilmiy jurnallar o‘z faoliyatlari doirasida yangiliklarni yoritib borishgan.

1-jadval.

Ta’lim texnologiyasi muammolarini tadqiq etuvchi tashkilotlar hamda ilmiy jurnallar

№	Mamlakatlar	Tashkilot nomi	Tashkil topgan yil	Jurnal nomi	Nashr etilgan yili
1	AQSh	Ta’lim Kommunikatsiyasi Assotsiatsiyasi	1971	“Ta’lim texnologiyasi”, “Educational Technology”	1961
2	Angliya	Pedagogik ta’lim Milliy Kengashi	1961	“Ta’lim texnologiyasi va dasturli ta’lim”	1964
				“Ta’lim texnologiyasi”	1970
3	Yaponiya	4 nomda ilmiy jamiyatlar faoliyat olib bormoqda	1965-70	“Ta’lim texnologiyasi”	1965
				“Ta’lim texnologiyasi sohasidagi tadqiqotlar”	1965
4	Italiya			“Ta’lim texnologiyasi”	1971

Pedagogik adabiyotlarda pedagogik texnologiyada berilgan boshqa ta’riflar (V.Bespalko, V.Guzeev, V.Slastenin, B.Lixachev, I.Volkov, M.Choshanov, M.Klarin, I.Lerner, Ch.Yudin va boshqalar) ham keltiriladi, ammo ularning birontasi YUNESKO ta’rifi darajasiga ko’tarila olmagan. Aytib o’tilgan olimlar orasida pedagogik texnologiya to’g’risidagi axborotni MDH mamlakatlari, jumladan O’zbekistonda tarqalishida V.P. Bespalko va M.V. Klarinlarning ta’siri kuchliroq. S.V.Klarin pedagogikadagi texnologik tarkibiy tuzilishi va mazmuni to’g’risida birmuncha to’laroq ma’lumotlarni e’lon qilgan.

Ta’lim jarayonida “Taqdimot” usuli o’rganiladigan “Ishqoriy metallar” mavzusi mohiyatining kompyuterdan foydalangan holda slaydlar yordamida ochib berilishini ta’minlaydi. O’qituvchi mavzuning asosiy tayanch tushunchalari, shuningdek, muhim xususiyatlari - ishqoriy–yer metallarining tabiatda uchrashi, olinishi, fizik xossalari, kimyoviy xossalari, muhim birikmalari va ularning ishlatilishi tartibida jadval, reaksiya, sxema va rasmlar asosida yoritib berishi va dars jarayonida qo’llashi mumkin. “Taqdimot” usuli o’quvchilarda mavzu mazmunini obrazli, yaxlit tarzda o’zlashtirish ko’nikmalarini shakllantiradi.

“Sxema” usuli o’rganilayotgan mavzu mohiyatining asosiy xususiyati yoki belgilarini sxema, tasvir yoki rasm orqali ifodalanishini ta’minlaydi va uni mavzuni mustahkamlash jarayonida ham qo’llash mumkin. Masalan, o’rganilayotgan “Ishqoriy metallar” mavzusiga oid ma’lumotlarni o’quvchilarga A1 formatdagi chizma qog’ozga chiqish topshiriladi. Topshiriqni bajarish jarayonida o’quvchilar o’rganilayotgan mavzu bo’yicha o’zlashtirgan nazariy bilimlarini yodga oladi, eng muhim reaksiyalar va ularda qo’llaniladigan reagentlarni aniqlaydi, ma’lumotlarni umumlashtiradi. Ishqoriy-yer metallarning tabiatda uchrashi, olinishi, fizik-kimyoviy xossalari va ularning ishlatilishi bo’yicha ma’lumotlar jamlanadi va quyidagiga o’xshash sxema ishlab chiqiladi.

O’quvchilarda fikrlash, ijodkorlik ko’nikmalarini shakllantirish, rivojlantirishga xizmat qiluvchi ushbu usul g’oyaning qisqa, aniq ifodalanishi uchun sharoit yaratadi. Bu hosil qilingan sxema orqali o’quvchilarning mavzuni o’zlashtirish imkoniyati oshadi. Ishqoriy-yer metallar mavzusiga tegishli suvning qattiqligi tushunchasini o’quvchilarga tushuntirishda “konseptual jadval”dan foydalanishimiz mumkin. Unda o’quvchilar o’rganilayotgan tushunchaga xos tavsiflar, toifalar, ajralib turadigan belgilar, g’oyalarni taqqoslashni amalga oshiriladi. Konseptual jadval tuzish o’rganilayotgan ilmiy konsepsiyalarning ikki yoki undan ortiq farqli va umumiy jihatlarini taqqoslash imkonini beradi va tizimli mushohada qilish, ma’lumotlarni taqqoslash va tasniflash ko’nikmasini rivojlantiradi.

“Muammoli vaziyat” metodi – ta’lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo’yicha ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir. “Muammoli vaziyat” metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi ta’lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi kerak. Ular qo’yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo’lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmagach, ta’lim oluvchilarning qiziqishlari so’nishiga, o’zlariga bo’lgan ishonchlarining yo’qolishiga olib keladi. “Muammoli vaziyat” metodi qo’llanilganda ta’lim oluvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o’rganadilar.

“Aqliy hujum” metodi. Mazkur metod muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo’llaniladigan metod sanalib, u mashg’ulot ishtirokchilarini muammo xususida keng va xar tamonlama fikr yuritish, shuningdek o’z tasavvurlari va g’oyalaridan ijobiy foydalanish borasida ma’lum ko’nikma hamda malakalarni xosil qilishga rag’batlantiradi. Ushbu

metod yordamida tashkil etilgan mashg‘ulotlar jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original yechimlarni topish imkoniyati tug‘iladi. “Aqliy hujum” metodidan foydalanishda bir necha qoidalarga amal qilish talab etiladi. Ushbu qoidalar quyidagilardir:

1. Mashg‘ulot ishtirokchilarini muammo doirasida keng fikr yuritishga undash, ular tomonidan kutilmagan mantiqiy fikrlarning bildirilishiga erishish.

2. Har bir ta’lim oluvchi tomonidan bildirilayotgan fikr yoki g‘oyalar miqdori rag‘batlantirib boriladi. Bu esa bildirilgan fikrlar orasidan eng maqbullarini tanlab olishga imkon beradi. Bundan tashqari fikrlarning rag‘batlantirilishi navbatdagi Yangi fikr yoki g‘oyalarning tug‘ilishiga olib keladi.

3. Har bir ta’lim oluvchi o‘zining shaxsiy fikr yoki g‘oyalariga asoslanishi hamda ularni o‘zgartirishi mumkin. Avval bildirilgan fikr (g‘oya) larni umumlashtirish, turkumlashtirish yoki ularni o‘zgartirish ilmiy asoslangan fikr (g‘oya) larning shakllanishiga zamin xozirlaydi.

4. Mashg‘ulot jarayonida ta’lim oluvchilarning har qanday faoliyatlarini standart talablar asosida nazorat qilish, ular tomonidan bildirilayotgan fikrlarni baxolashga yo‘l qo‘yilmaydi. Agarda ularning fikr (g‘oya)lari baholanib boriladigan bo‘lsa, ta’lim oluvchilar o‘z diqqatlarini shaxsiy fikrlarini himoya qilishga qaratadilar, oqibatda ular yangi fikrlarni ilgari surmaydilar. Mazkur metodni qo‘llashdan asosiy maqsad ta’lim oluvchilarni muammo xususida keng va chuqur fikr yuritishga rag‘batlantirish ekanligini e‘tibordan chetda qoldirmagan holda ularning faoliyatlarini baxolab borishning har qanday usulidan vos kechish maqsadga muvofiqdir.

Mashg‘ulotlar jarayonida ushbu metoddan samarali foydalanish maqsadida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

Mashg‘ulot ishtirokchilarining o‘zlarining erkin his etishlariga sharoit yaratib berish.

G‘oyalarni yozib borish uchun yozuv taxtasi yoki varaqlarni tayyorlab qo‘yish.

Muammo (yoki mavzu) ni aniqlash.

Mashg‘ulot jarayonida amal qilinishi lozim bo‘lgan shartlarni belgilash. Shartlar quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

A) Ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilayotgan har qanday g‘oya baxolanmaydi;

B) Ta’lim oluvchilarning mustaqil fikr yuritishlari uchun qulay muhit yaratiladi.

V) G‘oyalarning turlicha va ko‘p miqdorda bo‘lishiga ahamiyat qaratiladi;

G) Boshqalar tomonidan bildirilayotgan fikrlarni yodda saqlash, ularning fikrlariga tayangan holda yangi fikrlarni bildirish, bildirilgan fikrlar asosida muayyan xulosalarga kelish kabi harakatlarning ta’lim oluvchilar tomonidan sodir etilishiga erishish.

5. Bildirilayotgan g‘oyalarni ularning mualliflari tomonidan asoslanishiga erishish va ularni yozib olish.

6. Muayyan qog‘oz varaqlari g‘oya (yoki fikr) lar bilan to‘lgandan so‘ng ularni yozuv taxtasiga osib ko‘yish.

7. Bildirilgan fikrlarni yangi g‘oyalar bilan boyitish asosida ularni quvvatlash.

8. Boshqalar tomonidan bildirilgan fikr (g‘oya) lar ustidan kulish, ularga nisbatan kinoyali sharxlar bildirilishiga yo‘l qo‘ymaslik.

9. Ta’lim oluvchilar tomonidan yangi g‘oyalar bildirilishi davom etayotgan ekan, muammoning yagona tug‘ri yechimini e‘lon qilishga shoshilmaslik.

Ishqoriy metallar mavzusida eksperimental metodlardan foydalanish quyidagi didaktik imkoniyatlarni yaratadi: Birinchidan, nazariy bilimlarning mustahkamlanishi ta‘minlanadi. O‘quvchi reaksiya tenglamasini faqat yozibgina qolmay, balki tajriba orqali uning mohiyatini anglaydi. Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuv amalga oshiriladi. O‘quvchilar muammo

qo‘yish, tajriba rejalashtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini egallaydi. Uchinchidan, fanlararo integratsiya imkoniyati kengayadi. Fizika va biologiya bilan bog‘liq energetik va biologik jarayonlar bilan uyg‘unlik hosil bo‘ladi. To‘rtinchidan, xavfsizlik madaniyati shakllanadi. Ishqoriy metallarning yuqori faolligi o‘quvchilarni laboratoriya qoidalariga qat‘iy rioya qilishga o‘rgatadi, bu esa xalqaro safety-first talablariga to‘liq mos keladi.

Shunday qilib, biz anorganik kimyo fanining “Ishqoriy metallar” mavzusini o‘qitishda ta’lim texnologiyalarining qo‘llanilishi bo‘yicha o‘z tavsiyalarimizni keltirdik. Ushbu usullarni qo‘llash o‘quvchilar bilimini oshirishda yaxshi imkoniyatlarga ega va o‘qituvchining o‘quvchilarga yangi mavzu bo‘yicha beradigan materiallarini o‘zlashtirishida muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro ta’lim standartlarida kimyo ta’limi inquiry-based learning, konstruktivizm va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar asosida tashkil etilishi belgilangan. Ushbu yondashuvlarda o‘quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki uni tajriba orqali mustaqil kashf etuvchi subyekt sifatida qaraladi. Ishqoriy metallar mavzusida eksperimental metodlardan foydalanish aynan shu talablarni amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Tajribalar o‘quvchining shaxsiy tajribasiga tayangan holda bilim hosil qilishiga sharoit yaratadi.

Xulosa. O‘qituvchi o‘quvchi bilan hamkorlikda ishlay olishi, fanni chuqur o‘zlashtirishiga imkon yaratishi, mavzuni sodda, qiziqarli va albatta to‘liq tushuntirib berishi, mavzuning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, qo‘llash mumkin bo‘lgan eng qulay va samarali ta’lim texnologiyalaridan o‘rinli foydalana olishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805 sonli qarori.
2. O‘.X.Muxamedov, M.H.Usmonboeva, S.S.Rustamov. Ta’limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar. O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016.
3. Berdikulov, R.S. (2022). Kimyo ta’limiga mantiq qoidalarini integratsiyalash to‘g‘risida. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali.
4. Klarin M.V. Jahon pedagogikasida yangiliklar: so‘rov, o‘yin va muhokama orqali o‘rganish. (Xorijiy tajribani tahlil qilish). // Klarin M.V. – Riga: SPD “Tajriba”, 1998.
5. Pometun O.I., Pirozhenko L.V. Kundalik dars. Interfaol ta’lim texnologiyalari. / O.I. Pometun – K.: A.S.K., 2004.
6. Ishmuhamedov R.J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari” Akademik litsey va kasb-hunar kolleji o‘qituvchilari uchun uslubiy tavsiyanoma. / R.J. Ishmuhamedov. – T.: O‘qituvchi, 2013.
7. Ismailov S.A. The methodology of using information and communication technologies and the method of working in small groups in teaching chemistry. // S.A., Ismailov. // Academic research in educational sciences. (SIJF) 2021.
8. Mullaboyev N.A. Mineral o‘g‘itlar mavzusini o‘qitishda yangi axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish. / N.A. Mullaboyev. – F.: 2021.
9. Kochkarova, R. R., & Turgunov, E. (2023). Improving the methodology of teaching chemistry lessons at school with the help of different games. American Journal of Applied Science and Technology, 3(10), 15-19.